

ESTRATÉGIAS ADOTADAS NO *HOME OFFICE* PARA AMENIZAR OS IMPACTOS DA COVID 19: um estudo exploratório realizado em uma empresa do ramo contábil no município de Guarulhos

Andreia Vieira Gomes e Silva , Centro Universitário Eniac, andriacomercial1978@hotmail.com
Maria Helena Veloso Salgado , Centro Universitário Eniac, velososalgado@uol.com.br
Ivan Cardoso Sá, Centro Universitário Eniac, ivan.cardoso@eniac.edu.br

RESUMO. A Pandemia do Covid 19 trouxe novos desafios para a sociedade, as organizações precisaram se adaptar à nova realidade, um dos desafios a serem enfrentados foi o *home office*, modalidade de trabalho que até então, era utilizado por algumas organizações. A proposta do artigo em questão é analisar os impactos causados pela pandemia do Covid 19 durante o *home office* em uma empresa do ramo contábil no município de Guarulhos SP. Através da perspectiva de alguns autores, como por exemplo Moreira e Pacheco (2020) e Nogueira; Patini (2012), será possível perceber quais as implicações, vantagens e desvantagens desse novo modelo de negócio no contexto da pandemia. Para obtenção dos resultados foi utilizado um questionário aplicado entre os colaboradores da empresa em questão, no período de 2020 (pré pandemia) e 2021 (durante a pandemia). Foram adotadas algumas estratégias por parte da empresa para amenizar o impacto da pandemia e embora o *home office* seja uma tendência dentro das organizações, é necessário perceber as necessidades dos colaboradores diante do distanciamento físico da equipe em que estão inseridos.

Palavras-chave. Teletrabalho. Home office. Covid 19. Pandemia

ABSTRACT. The Covid-19 Pandemic brought new challenges to society, organizations needed to adapt to the new reality, one of the challenges to be faced was working from home, a type of work that until then was used only by a few organizations. The purpose of this article is to analyze the impacts caused by the Covid-19 pandemic during the "home office" in an accounting company in the city of Guarulhos SP. Through the perspective of some authors, such as Moreira and Pacheco (2020) and Nogueira; Patini (2012), it will be possible to see the implications, advantages, and disadvantages of this new business model in the context of the pandemic. To obtain the results, a questionnaire was applied among the employees of this company, in the periods: 2020 (pre-pandemic) and 2021 (during the pandemic). Some strategies were adopted by the company to mitigate the impact of the pandemic and although working from home is a trend within organizations, it is necessary to understand the needs of employees given the physical distance from the team in which they are inserted.

Keywords . Telework. Home office. Covid 19. Pandemic

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia ganhou espaço dentro das organizações através de *softwares*, aplicativos, acesso à nuvem, recursos que otimizam o trabalho e contribuem para o resultado positivo dos processos no dia a dia das organizações.

Logo, é possível realizar grande parte desses procedimentos de maneira virtual, contrariando a ideia de que as tarefas deveriam ser executadas dentro das dependências da empresa.

Embora o trabalho presencial ainda seja essencial para determinadas atividades, percebeu-se que vários

colaboradores podem exercer sua função de qualquer lugar e em qualquer momento, sem que seu trabalho seja prejudicado.

Dentro deste contexto de evolução das organizações, o mundo se depara no ano de 2020 com a pandemia da Covid 19. Pandemia desconhecida e preocupante por provocar graves reações nos indivíduos e por seu vírus ser altamente transmissível.

As autoridades, portanto, adotaram medidas emergenciais para minimizar o grau de transmissibilidade, dentre elas, pode-se destacar, o distanciamento social, método mais eficaz para combater o vírus.

Decretado o *lockdown*, várias empresas aderiram ao *home office*, modalidade de trabalho já utilizada por algumas organizações que identificavam as vantagens do trabalho remoto.

No entanto, a empresa, objeto da pesquisa, ainda não havia implementado tal modalidade o que, a princípio, dificultou a organização e planejamento desta e de algumas outras empresas neste tipo de modalidade.

Surge então a necessidade de um olhar diferenciado para essa nova realidade e cada colaborador precisa ser observado de maneira específica e individual.

Este artigo pretende, responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais estratégias foram adotadas pela empresa objeto deste estudo para amenizar os impactos da pandemia da Covid 19 no modelo de trabalho *home office*?

De acordo com o tema de pesquisa, acredita-se, nas seguintes hipóteses:

H1: A instituição adotou ações para uma maior integração entre as equipes;

H2: Ocorreu apoio da instituição oferecendo auxílio psicológico aos colaboradores;

H3: Não foi percebido pelos colaboradores nenhuma ação para amenizar os impactos da pandemia no trabalho *home office*;

O *home office* proporciona alguns benefícios, Moreira e Pacheco (2020) pontuam que através do *home office* é possível evitar o desgaste físico e mental que atingem o colaborador no trajeto para o local de trabalho. Entretanto, o modelo de trabalho *home office* pode dificultar a interação dos membros da equipe. Neeley (2021), afirma que quando os membros de uma equipe estão distribuídos em locais distintos, *home office* por exemplo, a interação entre ambos pode tornar-se restrita, ou inexistente.

O *home office* é uma tendência. Os novos modelos de negócio possibilitam essa nova realidade, existe a necessidade de inovação por parte das empresas, para que desta maneira, permaneçam em constante evolução.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A pandemia do Covid 19 trouxe para a sociedade, uma nova visão de mundo, além dos impactos ligados diretamente à saúde dos indivíduos, produziu impactos sociais, econômicos, políticos etc.

Paulino; Diniz (2020), afirmam que qualquer tipo de pandemia é uma ameaça à saúde pública e que o mundo não estava pronto para enfrentar uma pandemia com tais proporções.

Em busca de uma solução benéfica e vantajosa, tanto para o empregado quanto para o empregador, uma parte dos empresários aderiram ao teletrabalho (*home office*), com o objetivo de se manterem ativos no mercado de trabalho neste momento atípico.

A evolução tecnológica contribuiu para que essa tomada de decisão fosse possível, pois a automatização dos processos, possibilitou que as organizações migrassem para o *home office* de maneira satisfatória.

De acordo com Rosenfield; Alves (2011), *home office* é definido como o trabalho realizado fora da empresa com o auxílio da tecnologia da informação e comunicação (TIC), proporcionando resultados positivos do trabalho executado.

O crescimento global, contribuiu para este cenário no que diz respeito às maneiras de trabalho, Rafalski e Andrade (2015) pontuam que a partir da década de 70 surgiram novas maneiras de trabalho, dentre elas, está o *home office*, que, em seu conceito é o trabalho exercido da residência do trabalhador, sem a necessidade do deslocamento até a empresa.

A Consolidação das Leis do Trabalho, por sua vez, diz que o teletrabalho é a modalidade de trabalho onde as atividades cotidianas são realizadas fora das dependências da empresa sem que suas responsabilidades com a mesma sejam alteradas.

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo (BRASIL, 2017).

Com o isolamento social percebeu-se que o *home office* é uma tendência para o futuro das organizações, pois proporciona flexibilidade e autonomia ao trabalhador ao mesmo tempo que possibilita economia para as organizações.

Da mesma maneira Rocha; Amador (2018) pontuam que o crescimento e disseminação das tecnologias da informação e comunicação (TIC) fortaleceram e possibilitaram a flexibilização do trabalho, para que os colaboradores pudessem trabalhar de qualquer lugar.

O *home office* é uma modalidade de trabalho relativamente emergente, o qual se faz necessário que tanto a organização quanto os trabalhadores se adaptem a este novo momento, ao analisar o modelo de trabalho *home office* é possível perceber as vantagens e desvantagens para ambos.

Nogueira; Patini (2012), complementam que existem alguns obstáculos a serem ultrapassados quanto à implementação do *home office*, como avaliação de desempenho dos colaboradores e controle de resultados, além do perfil do colaborador que de acordo com os autores nem todos os trabalhadores estão aptos para executar o trabalho *home office*.

Contudo, o *home office* pode ser visto como uma oportunidade de alavancagem dos negócios.

Na perspectiva de Lima, Fusco e Riça (2003), quanto às vantagens para o colaborador, pode-se destacar: horários flexíveis; otimização do tempo; autonomia; qualidade de vida do colaborador; redução do *stress*; proximidade da família.

Do ponto de vista das organizações, pode-se destacar: redução do custo operacional; redução do absenteísmo.

Embora o *home office* proporcione vantagens, alguns aspectos contrariam tais benefícios.

Dentre as desvantagens para o colaborador pode-se destacar: falta de rotina; falhas na comunicação com os gestores; interferências familiares; excesso de trabalho.

Dentre as desvantagens para a organização destaca-se: dificuldade de implementar a cultura da empresa; novas adaptações para gestão do trabalho *home office*; insegurança laboral.

Qualquer modalidade de trabalho possui vantagens e desvantagens, compete à empresa uma estratégia adequada para que a nova modalidade seja bem-sucedida.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Com o objetivo de responder ao problema de pesquisa, foram utilizados:

Métodos de pesquisa bibliográfica que, de acordo com Fonseca (2002), é feita a partir da pesquisa de referências teóricas exploradas e publicadas anteriormente em livros, artigos científicos, etc. permitindo ao pesquisador entender sobre o assunto estudado;

Método de pesquisa quantitativa que, como pontua Santos (2000), é o tipo de pesquisa em que é essencial a quantificação dos dados obtidos através do levantamento de indicadores.

Para que a pesquisa quantitativa fosse realizada foi utilizado um questionário aplicado no ano de 2020 e 2021 entre os colaboradores da empresa objeto do estudo, com o objetivo de fazer um comparativo do antes e durante a pandemia do Covid 19, e desta maneira, identificar o nível de impacto percebido pelos colaboradores durante o período de *home office*.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para essa pesquisa foi escolhida uma empresa no setor de Serviços contábeis, situada no município de Guarulhos, Estado de São Paulo. O critério principal da escolha dessa empresa foi ter adotado a estratégia do *home office* para amenizar os impactos da Covid - 19.

A empresa foi fundada em dezembro de 2010 e possui atualmente 24 colaboradores.

A proposta do presente estudo é identificar as estratégias utilizadas pela empresa objeto do estudo, para amenizar os impactos causados pela pandemia da Covid 19 durante o *home office*.

Nesta ocasião serão apresentados os resultados da pesquisa realizada, onde serão analisadas as 3 hipóteses levantadas, vale ressaltar:

H1: A instituição adotou ações para uma maior integração entre as equipes;

H2: Ocorreu apoio da instituição oferecendo auxílio psicológico aos colaboradores;

H3: Não foi percebido pelos colaboradores nenhuma ação para amenizar os impactos da pandemia no trabalho *home office*;

Para obtenção dos dados quantitativos foi realizado um estudo comparativo do período pré pandemia e durante a pandemia através da aplicação de um questionário entre os colaboradores, onde expressam sua opinião quanto à estrutura, condições de trabalho, conforme segue:

O questionário foi aplicado no ano de 2020, período anterior à pandemia da Covid 19, para 22 colaboradores com o percentual de 18,2% do sexo masculino e 81,8 do sexo feminino, com idades entre 19 e 46 anos.

Quanto à infraestrutura, percebeu-se que 90,9% dos respondentes opinaram positivamente, enquanto 9,1% opinaram que nem sempre a infraestrutura é adequada (Tabela 1).

Tabela 1 - A infraestrutura do seu trabalho é adequada para desempenhar suas funções? Há recursos?

Resultados	Percentual
Sim	90,9%
Não	0,0%
Nem sempre	9,1%

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Quanto à opinião dos colaboradores, identificou-se que 54,5% dos respondentes opinaram positivamente, 31,8% responderam que nem sempre sua opinião é levada em consideração, enquanto que 13,6% opinaram que nunca sabem as decisões importantes para o grupo (Tabela 2).

Tabela 2 - Você sente que sua opinião é levada em consideração nas tomadas de decisão?

Resultados	Percentual
Sim	54,5%
Não	0,0%
Nem sempre	31,8%
Nunca sabemos de decisões importantes para o grupo	13,6%

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

Em relação ao ambiente de trabalho, foi possível identificar que 18,2% estavam insatisfeitos e 81,8% disseram estarem satisfeitos com o ambiente de trabalho da ocasião. (Tabela 3).

Tabela 3 - O atual ambiente de trabalho te permite ter a concentração necessária para executar suas tarefas?

Resultados	Percentual
Não, precisa melhorar	18,2%
Sim, com certeza	81,8%

Fonte: Dados da pesquisa (2020).

No ano de 2021, período pandêmico, o questionário foi aplicado para 22 colaboradores com o percentual de 27% do sexo masculino e 73% do sexo feminino, com idades entre 20 e 47 anos. Quanto à infraestrutura, percebeu-se que 81,8% dos respondentes opinaram que a estrutura disponibilizada para o período de *home office* foi excelente, 10,2% opinaram como bom, 8,0% opinaram como regular (Tabela 4).

Tabela 4 - Como você avalia a estrutura disponibilizada pela empresa para o trabalho em *home office*?

Resultados	Percentual
Excelente	81,8%
Bom	10,2%
Regular	8,0%

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Em relação às melhorias ou dificuldades identificadas no período em que a equipe estava em *home office*, 100% dos colaboradores opinaram (Tabela 5).

Tabela 5 - Comente se identificou melhorias ou dificuldades no período em que a equipe está em *home office*, gostaríamos de ouvir a sua opinião:

Resultados	Percentual
Opinaram	100%
Não opinaram	0,0%

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Os colaboradores foram questionados sobre o retorno ao trabalho presencial. 0,0% gostariam de retornar imediatamente, 13,6% gostariam de permanecer em *home office* até o final do período de

vacinação, 68,2% optaram por trabalhar de forma híbrida, 4,6% gostariam de permanecer em *home office* permanentemente e 13,6% não estavam trabalhando em *home office* (Tabela 6).

Tabela 6 - Se você está em *home office*, qual a sua opinião sobre retornar a trabalhar presencialmente no escritório?

Resultados	Percentual
Gostaria de voltar imediatamente	0,0%
Gostaria de permanecer em <i>home office</i> até o final do período de vacinação	13,6%
Gostaria de poder trabalhar de forma híbrida	68,2%
Gostaria de poder permanecer em <i>home office</i> permanentemente	4,6%
<i>Não estou em home office</i>	13,6%

Fonte: Dados da pesquisa (2021).

Hipótese 1: A instituição adotou ações para uma maior integração entre as equipes.

Para amenizar os impactos da Covid 19, as equipes realizaram reuniões e cafés virtuais. Foi realizado um encontro presencial com os colaboradores e suas famílias para que houvesse integração entre as equipes, principalmente com os colaboradores admitidos no período de *home office*. Foi percebido pelos colaboradores melhorias tanto no clima organizacional, quanto na estrutura disponibilizada pela empresa para o período de *home office*.

Hipótese 2: Ocorreu apoio da instituição oferecendo auxílio psicológico aos colaboradores.

A empresa disponibiliza auxílio psicológico quinzenal para todos os colaboradores. No período de *home office* esse apoio teve como foco a pandemia, com o objetivo principal de proporcionar aos colaboradores saúde mental, emocional e física. Onde os colaboradores eram incentivados a prática de exercícios físicos e era possível expressar sua opinião e sentimentos sobre o período de pandemia.

Hipótese 3: Não foi percebido pelos colaboradores nenhuma ação para amenizar os impactos da pandemia no trabalho *home office*.

Diante dos resultados obtidos percebeu-se que a empresa agiu de maneira a amenizar os impactos negativos durante o período de *home office*.

5. CONCLUSÃO

O artigo em questão, teve como principal objetivo identificar as estratégias utilizadas para amenizar o impacto do *home office* em tempos de pandemia em uma empresa do ramo contábil, utilizando com base a opinião dos colaboradores.

Para tanto, foram utilizadas três hipóteses possíveis, atestando-se as duas primeiras e refutando a terceira.

Como resultado da pesquisa percebeu-se que a empresa em questão adotou algumas estratégias para amenizar os impactos da pandemia da Covid 19 no modelo de trabalho *home office*. Neste contexto foi possível perceber que durante o período de pandemia, a maioria dos colaboradores sentiram-se acolhidos em suas necessidades durante o período de *home office*.

Percebeu-se também que embora grande parte dos colaboradores estejam total ou parcialmente imunizados, a maioria sente insegurança quanto ao retorno ao trabalho presencial, o que levou a

empresa a planejar a curto e médio prazo a possibilidade do trabalho de forma híbrida. O modelo de trabalho *home office* deve se tornar cada vez mais amplo mesmo no período pós pandemia através das inovações tecnológicas, possibilitando às empresas a expansão de seus negócios uma vez que a integração entre as equipes se torna ilimitada.

Finalmente, ao compreender que a execução do trabalho se torna independente mesmo fora das dependências da empresa é necessário observar o quanto o distanciamento físico pode interferir nas relações de trabalho, entre os membros das equipes e seus níveis hierárquicos, elementos essenciais para a troca de experiências e cooperação imprescindível no dia a dia das organizações.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus por ser o autor da minha vida e me proporcionar essa oportunidade. Agradeço a minha família e principalmente meu esposo, que sempre esteve ao meu lado e foi meu maior incentivador.

Agradeço aos meus professores em especial a professora Maria Helena Veloso Salgado que com sua alegria e prazer pelo aprendizado, me incentivou e acreditou em mim, contribuindo para que esse trabalho fosse realizado.

À todos, muito obrigada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 13.467** de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). **Lex:** coletânea de legislação: edição federal, São Paulo, 2017.

FONSECA, João José Saraiva da. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

LIMA, Fabio Uchôas de; FUSCO, José Paulo Alves; RIÇA, Regiane. A tecnologia transforma o teletrabalho domiciliar em diferencial de competitividade. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA E PRODUÇÃO, 23, Ouro Preto, MG, 2003. **Anais XXIII ENEGEP 2003**.

MOREIRA, Fernando; PACHECO, António Vilaça. **Teletrabalho**. Portugal. Self, 2020.

NEELEY, Tsedal. **A revolução do trabalho remoto: um guia para o sucesso de equipes que trabalham de qualquer lugar**. Tradução: Sandra Martha Dolinsky. São Paulo: Benvirá, 2021.

NOGUEIRA, Analdo Mazzei; PATINI, Aline Campos. Trabalho remoto e desafios dos gestores. **Revista de Administração e Inovação**, v. 9, n. 4, p. 121-152, 2012.

PAULINO, Mauro; DINIZ, Rodrigo Dumas. **A psicologia da pandemia: compreender e enfrentar a Covid-19**. Portugal, Pactor, 2020.

RAFALSKI, Julia Carolina.; ANDRADE, Alexsandro Luiz. **Home office: aspectos exploratórios do trabalho a partir de casa**. temas em psicologia – 2015, Vol. 23, nº 2, 431-441 DOI: 10.9788/TP2015.2-14. ISSN 1413-389X.

ROCHA, Cháris Telles Martins da; AMADOR, Fernanda Spanier. O teletrabalho: conceituação e questões para

análise. **Cad. EBAPE.BR**, v. 16, no 1, Rio de Janeiro, Jan./Mar. 2018.

ROSENFELD, Cinara Lerrer.; ALVES, Daniela Alves de. Autonomia e trabalho informacional: o teletrabalho. **Revista de Ciências Sociais**, v. 54, n. 1, p. 207-233, 2011.

SANTOS, Antônio Raimundo dos. **Metodologia científica**: a construção do conhecimento. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2000.